

Pâturage sous les panneaux photovoltaïques

L'utilisation des pâturages sous panneaux photovoltaïques

www.af4eu.eu

Ombrage dans les pâturages sous panneaux photovoltaïques, Agrogestiona farm, Grenade

La ferme Agrogestiona base son modèle agroforestier sur l'utilisation de plusieurs ressources complémentaires, par le biais des moutons. Selon la période de l'année, ces ressources varient d'une parcelle d'amandiers, de chaumes de céréales, de maquis méditerranéen, à la couverture végétale de cette ferme photovoltaïque située dans la région de l'Altiplano à Grenade. Dans ce résumé, nous nous concentrerons sur la gestion de la centrale photovoltaïque, car cette activité est rentable et permet de récupérer l'ensemble du système agroforestier, à des moments de l'année où la production de pâturages est plus faible. La gestion holistique des pâturages de cette ferme présente de nombreux avantages tels que l'amélioration de la santé des sols, la réduction de l'érosion, l'augmentation de la biodiversité et de la matière organique, et l'augmentation progressive du nombre d'espèces annuelles colonisant le pâturage. Atteindre ces objectifs dans ce système, où le travail du sol est conditionné par l'obtention d'énergie photovoltaïque, est un défi dans lequel le rôle du mouton est fondamental. Les animaux bénéficient de l'ombre fournie par les panneaux pendant leur séjour, dans une région où l'ensoleillement est l'un des plus élevés de la péninsule ibérique, avec une pluviométrie annuelle moyenne inférieure à 300 mm. L'humidité générée sous les panneaux, à partir des brouillards fréquents qui recouvrent la région de Granada Altiplano, est un atout inestimable qui permet à l'herbe de pousser là où l'eau se condense. Les panneaux photovoltaïques agissent comme une surface de condensation qui, avec l'ombrage, permet à l'herbe de pousser presque toute l'année sur les bandes de terrain couvertes par les structures. De cette façon, non seulement le troupeau bénéficie de l'herbe qui pousse sous les panneaux, mais la compagnie d'énergie bénéficie également du contrôle de l'herbe par les moutons, car la gestion holistique des pâturages garantit que le sol est recouvert de végétation pendant une grande partie de l'année. Ceci est d'une grande importance du point de vue de l'efficacité des panneaux solaires, car le sol nu dans une région aussi aride entraîne le dépôt d'une grande quantité de poussière sur les panneaux et entraîne des coûts élevés de main-d'œuvre et d'eau pour le nettoyage. L'utilisation du pâturage sous les panneaux permet d'éviter les coûts d'herbicides ou de désherbage mécanique qui seraient nécessaires au bon entretien de la toiture et au fonctionnement des panneaux.

**Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell**

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
AAgence de Gestion de l'Agriculture et de la Pêche d'Andalousie

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.